

Der Einstieg ins Berufsleben ist facettenreich.

Jetzt geht's richtig los!

Berufseinstieg von Lehrpersonen und die Bedeutung des Kollegiums.

Text und Fotos: Manuela Keller-Schneider

«Endlich kann ich selber bestimmen, wie ich eine Klasse unterrichten und führen möchte! – Aber nun muss ich auch wissen, wie ich das tun will.» (Keller-Schneider, 2018, 9)

Diese Aussage einer Berufseinsteigerin nach den ersten Wochen eigenverantwortlicher Berufstätigkeit verweist auf das Dilemma, das viele erleben. Die Ausbildung ist abgeschlossen, das angestrebte Ziel Lehrerin oder Lehrer zu sein ist erreicht. Doch das bedeutet nicht nur Freiraum und Eigenverantwortlichkeit, sondern auch die Notwendigkeit, klare Vorstellungen zu haben und diese umzusetzen. Während der Ausbildung konnte einiges erprobt werden, doch in der eigenverantwortlichen Berufstätigkeit zeigen sich neue Unklarheiten und Spielräume. Berufseinsteigende sind gefordert, ihre Rolle als Lehrperson zu gestalten, ihre berufliche Identität zu finden und zu konsolidieren, um für die Schülerinnen und Schüler sowie für deren Eltern verlässlich und fassbar zu sein.

So viel Unbekanntes!

Der Berufseinstieg stellt zahlreiche Anforderungen, die in ihrer Komplexität und Dringlichkeit im Rahmen der Ausbildung nicht erfahrbar waren, da die Praxissequenzen in bestehenden Klassen stattfanden und von Lehrpersonen begleitet wurden, die nicht nur den Schülerinnen und Schülern Halt und Sicherheit vermittelten, sondern gleichzeitig auch der angehenden Lehrperson. Der Berufseinstieg stellt erneut Herausforderungen, das Lernen geht weiter, wie die folgende Aussage illustriert:

«Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es noch so viel Neues, mir Unbekanntes gibt.» (Keller-Schneider, 2018, 9)

Eine Ausbildung legt Grundlagen für den Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit. Die sprunghaft angestiegene Komplexität der beruflichen Anforderungen erzeugt Verunsicherung, die eine Weiterentwicklung erfordert. Bewährtes und bisher als ausreichend Erlebtes erweisen sich in der grösseren zeitlichen Reichweite der beruflichen Verantwortung als nicht mehr angemessen.

«Es genügt nicht mehr, einfach zu unterrichten, vom Stoff her zu denken und diesen für die Schülerinnen und Schüler aufzubereiten. Ich muss nun auch ihre Lernprozesse im Auge behalten, sie in ihrem Lernen begleiten und eine Arbeitskultur aufbauen, die ermöglicht, dass auch wirklich selbstständig gearbeitet werden kann. Das finde ich schon sehr herausfordernd!» (Keller-Schneider 2016, 25).

Berufsphasenspezifische Entwicklungsaufgaben

Der berufsbiografische Professionalisierungsansatz (Keller-Schneider & Hericks, 2021) stellt die subjektive Sicht von Lehrpersonen auf die von ihnen wahrgenommenen Anforderungen ins Zentrum. Den Einsteigerinnen und Einsteigern stellen sich *berufsphasenspezifisch geprägte Entwicklungsaufgaben*, die nach kontextuellen Erwartungen und eigenen Ansprüchen zu bearbeiten sind. Sie sind gefordert, ihre Berufsrolle

zu finden, ihren Zielsetzungen, Vorstellungen und Werthaltungen entsprechend zu handeln, die Schülerinnen und Schüler als eigenaktive Individuen anzuerkennen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Die heterogenen Lern- und Arbeitsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen, um Lernen zu ermöglichen, stellen zentrale Herausforderungen dar. Die Berufseinsteigenden sind gefordert, die Lernenden individuell wahrzunehmen, den Unterricht auf die je spezifischen Voraussetzungen auszurichten und sie nicht nur in ihrer Leistung, sondern insbesondere auch in ihrem Lernen zu fördern. Um den Unterrichtsverlauf zu sichern, stellen sich den Lehrpersonen Anforderungen, die über die direkte Klassenführung, die sie in Praktika erproben und festigen konnten, hinausgehen. Berufseinsteigende stehen vor der Aufgabe, die Klassendynamik über indirekte Führungsaufgaben zu lenken und auf eine grössere zeitliche Reichweite bezogen eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. In der Zusammenarbeit im Kollegium stellen sich weitere Herausforderungen, denn nun sind die Berufseinsteigenden als vollwertig ausgebildete und für ihr Handeln verantwortliche Lehrpersonen gefragt, sich nicht nur in ein Kollegium einzufügen, sondern auch eigene Ideen und Sichtweisen einzubringen und damit das gemeinsame Schulleben mitgestalten und mitverantworten.

Einstieg gelingt insgesamt gut

Diese komplexen Anforderungen zu bewältigen, klingt sehr anspruchsvoll – Befunde aus Studien zeigen jedoch, dass es Berufseinstei-

genden insgesamt gut *gelingt*, diese zu meistern (Keller-Schneider, 2020; Lamy, 2015). Einzelne, in dieser Phase sich neu stellende Anforderungen, nehmen sie als herausfordernd wahr. Dies betrifft die individuelle Passung des Unterrichts auf die vielfältigen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, den Aufbau einer lernförderlichen Klassenkultur, die Nutzung und zugleich den Schutz der eigenen Ressourcen sowie die Gestaltung von Elternkontakten. Als Ressourcen erleben Berufseinsteigende ihre Fähigkeiten, die Klasse zu führen, ihre Rolle auszuüben und sich im Kollegium einzufinden. Die im grösseren Zeitraum sich neu stellenden Anforderungen können verunsichern und lösen Bestrebungen zur Weiterentwicklung aus. Inwiefern die Bearbeitung der beruflichen Aufgaben als herausfordernd erlebt wird, ist individuell geprägt. Nicht nur Berufseinsteigende, sondern auch erfahrene Lehrpersonen, erleben sich dabei unterschiedlich stark beansprucht (Keller-Schneider, 2020).

Um die Berufseinsteigenden zu stärken und in der weiteren Professionalisierung zu fördern, bestehen in den meisten Kantonen in der Schweiz Angebote einer institutionellen *Berufseinführung*, die mit Weiterbildungs- und Beratungsangeboten an den pädagogischen Hochschulen sowie mit kollegialen Begleitangeboten an den Schulen die Berufseinsteigenden nach Bedarf unterstützen (Vögeli-Manovani, 2011; Keller-Schneider, 2019).

Kollegiale Unterstützung

Das Kollegium ist in dieser sensiblen Phase des Übergangs von grosser Bedeutung. Doch ungefragt Hilfe zu bekommen verunsichert Berufseinsteigende und kann ihr Selbstverständ-

nis als vollwertige Lehrperson gefährden. Kompetenz, Autonomie und Eingebunden-Sein zu erfahren, ist für die weitere berufliche Entwicklung von Bedeutung. Studien belegen, dass sich Berufseinsteigende nicht als unterstützungsbedürftig erleben (Correa et al., 2015; Kelchtermans, 2019). Sie verfügen über eine Gewissheit, als vollwertig ausgebildete Lehrperson den Anforderungen gewachsen zu sein (Keller-Schneider, 2020; Lamy, 2015). Den *Wunsch nach Unterstützung* und Begleitung durch beauftragte Lehrperson am Schulort brachten durchschnittlich 14 % der befragten Berufseinsteigenden zum Ausdruck (Keller-Schneider, 2015). Sie wünschen Unterstützung insbesondere bei den Anforderungen, das Lernen und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen und zu fördern (29 %), den Unterricht individuell auszurichten (21 %), sowie schulinterne und schulexterne Möglichkeiten zu kennen und zu nutzen (22 %). Berufseinsteigende sind somit nicht auf Hilfe angewiesen. Sie schätzen vielmehr die Möglichkeit, in niederschweligen Gesprächen «zwischen Tür und Angel» fragen zu dürfen und Anliegen zu klären.

Eine Bereicherung für das Kollegium

Berufseinsteigende schätzen die *kollegiale Begleitung* insbesondere dann, wenn sie als eigenverantwortlich tätige Lehrpersonen respektiert werden, wenn eine Zusammenarbeit möglich ist und wenn auch ihre Ideen und Sichtweisen gefragt sind. Die kollegiale Begleitung am Arbeitsort kann zum Gelingen des Berufseinstiegs beitragen, wenn die erfahrenen Lehrpersonen die spezifischen Bedürfnisse der Berufs-

Lernprozesse im Auge zu behalten und den Unterricht entsprechend planen erfordert Erfahrung.

einsteigenden wahrnehmen, ihre Autonomie respektieren und lediglich auf Anfrage unterstützen, denn nicht-gefragte Hilfe kann zu Entwertung und Verunsicherung führen (nicht nur bei Lehrpersonen, sondern im Rahmen des Unterrichts auch bei den Schülerinnen und Schülern).

Das *Kollegium insgesamt* stellt für Berufseinsteigende eine sehr wichtige Ressource dar (Thomas et al., 2019). Von einer positiven Grundstimmung im Kollegium getragen und angenommen zu sein, Rückhalt zu bekommen und im Austausch zu stehen, ist für das Wohlbefinden der Berufseinsteigenden und das Gelingen des Berufseinstiegs von grosser Bedeutung. Damit kommt dem Kollegium eine indirekte, aber wichtige Rolle zu.

Eine wertschätzende, positive, auf Bedürfnisse achtende, bei Bedarf unterstützende Grundhaltung, in der auch Potenziale und Stärken erkannt werden und zum Ausdruck gebracht werden können, ist jedoch nicht nur für Berufseinsteigende von Bedeutung, sondern auch für amtierende Lehrpersonen. Als aktuell ausgebildete Lehrpersonen bringen Berufseinsteigende jedoch auch *Innovationspotenzial* in ein Kollegium hinein. Damit sind Berufseinstigende auch eine Bereicherung des Kollegiums, die es zu nutzen gilt.

Prof. Dr. Manuela Keller-Schneider

ist Professorin an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie arbeitet in der Lehre, der Forschung, sowie in der Beratung für Lehrpersonen, insbesondere in der Berufseinstiegsphase.

>>> Literatur <<<

Anders als in Praktika sind Berufseinsteigende nun für die Klassenkultur verantwortlich.

«Jetzt geht's richtig los!»

Manuela Keller-Schneider, Nr. 8/2021, S. 10–11

Literatur

- Correa, J.M., Martínez-Arbeláiz, A., & Aberasturi-Apraiz, E. (2015). Post-modern reality shock: Beginning teachers as sojourners in communities of practice. *Teaching and Teacher Education* 48, 66-74.
- Kelchtermans, G. (2019). Early Career Teachers and Their Need for Support: Thinking Again. In A. Sullivan, B. Johnson, & M. Simons (Eds.), *Attracting and Keeping the Best Teachers* (p. 83-98). Wiesbaden: Springer.
- Keller-Schneider, M. (2015). Neue Aufgaben – neue Anforderungen. *Forschung zum Berufseinstieg. Lernende Schule* 70, 4-7.
- Keller-Schneider, M. (2016). Professionalisierung ohne Beanspruchung? Diskussionsbeitrag zum Themenschwerpunkt: Burnout und Stress beim Übergang in den Lehrerberuf. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 63 (4), 305-314.
- Keller-Schneider, M. (2018). *Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen. Grundlagen – Erfahrungsberichte – Reflexionsinstrumente*. Bern: hep.
- Keller-Schneider, M. (2019). Professionalisierung im Berufseinstieg von Lehrpersonen: Individuelle Wahrnehmung – institutionelle Angebote – berufsphasenspezifische Herausforderungen und Ressourcen. In M. Syring, & S. Weiß (Hrsg.), *Lehrer/in sein – Lehrer/in werden – die Profession professionalisieren* (S. 145-160). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Keller-Schneider, M. (2020). *Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Bearbeitung von beruflichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und Persönlichkeitsmerkmalen und in berufsphasendifferenten Vergleichen*. Münster: Waxmann.
- Keller-Schneider, M., & Hericks, U. (2021). Berufseinstieg von Lehrerinnen und Lehrern. In T. Hascher, T. Idel, & W. Helsper (Hrsg.). *Handbuch Schulforschung*. Wiesbaden: Springer.
- Lamy, C. (2015). *Die Bewältigung beruflicher Anforderungen durch Lehrpersonen im Berufseinstieg*. Wiesbaden: VS.
- Thomas, L., Tuytens, M., Devos, G., Kelchtermans, G., & Vanderlinde, R. (2019). Beginning teachers' professional support: A mixed methods social network study. *Teaching and Teacher education*, 83, 134-147.
- Vögeli-Mantovani, U. (2011). *Berufseinführung von Lehrerinnen und Lehrern der Volksschule – Organisation, Umsetzung und Analyse ihrer Wirksamkeit*. Aarau: SKBF.